

30-AVGUST, 2024-YIL

TA'LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY TADBIRLARDAN MILLIY-MA'NAVIY
QADRIYATLARDAN FOYDALANISH

Mamasiddiqov Akramjon Muxtor o'g'li

Namangan shahridagi 37-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quv ishlari bo'yicha
direktor o'rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13363024>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'lim muassasalarida, xususan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy tadbirlarda milliy-ma'naviy qadriyatlardan foydalanish va uning natijadorligi atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, ma'rifat, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyalanuvchi, madaniyat, ijtimoiy pedagogika, ta'lim-tarbiya, qadriyat.

USE OF NATIONAL SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL EVENTS IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. In this article, the use of national-spiritual values and its effectiveness in educational activities in educational institutions in the Republic of Uzbekistan, particularly in preschool educational organizations, is analyzed in detail.

Key words: spirituality, enlightenment, preschool educational organization, pupil, culture, social pedagogy, education, value.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье подробно анализируется использование национально-духовных ценностей и его эффективность в воспитательной деятельности в образовательных учреждениях Республики Узбекистан, в частности в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: духовность, просвещение, дошкольная образовательная организация, воспитанник, культура, социальная педагогика, образование, ценность.

Yosh avlod ma'naviyatini boyitish, tarbiyaviy ishlar mazmunini takomillashtirish, g'oyaviy mafkuraviy bo'shliq paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik-mustaqillikni mustahkamlashning strategik vazifalardan biridir.

Maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazilayotgan tarbiyaviy tadbirlar, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ta'lim-tarbiya tizimining

30-AVGUST, 2024-YIL

muhim qimidir. «Bolajon» dasturida maktabgacha ta'lim muassasasida guruh dan tashqari mashg'ulot ishlari ko'ngillilik faoliyati turini tanlashda mustaqillik, o'zaro hurmat va hamkorlik prinsiplari asosida ota-ona istagi, bolalarning qiziqishi, intilishi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Aynan mana shu prinsiplar ta'lim-tarbiyaning davomi sifatida turli mavzudagi ma'ruzalar, savol-javoblar, suhbatlarda qatnashish orqali maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchiga a'naviy saviyasini boyitishga, ta'lim-tarbiya jarayonida berilgan ma'naviy tushunchalar, ko'nikmalarni mustahkamlaydi, qushimcha ma'lumotlar bilan boyitadi, ma'naviy qadriyatlarga qiziqishini oshiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda qator izlanishlar olib borildi. Jumladan A.Raxmatullayev bu masalaga o'quvchilarda mehnatsevarlik fazilatlarini tarbiyalash, A.Tilegegov - sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda «Alpomish» dostonlaridan foydalanish, A.Bozorova – axloqiy tarbiya nuqtai nazarlaridan yondashishgan. Biroq biz masalaning hali ko'p o'rganilmagan qirrasini ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyaviy tadbirlarda milliy-ma'naviy qadriyatlardan foydalanishni ustuvor masala deb hisoblaymiz

Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar amaliyotini o'rganish guruhdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning boy tizimi mavjudligini ko'rsatdi. Bu tizim tanlovlar, jismoniy tarbiya musobaqalari, sahna ko'rinishlari, suhbat, aytishuvlar, o'yinlar badiiy kechalar shuningdek, eng aziz, eng ulug' Mustaqillik bayrami, 8 dekabr – Konstitutsiya kuni, 1 oktyabr – o'qituvchi va murabbiylar kuni, 8 mart – xalqaro xotin qizlar bayrami, umumhalq Navro'z bayrami, Yangi yil bayrami, 9 may – xotira va qadrlash kuni, hosil bayrami va boshqa qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Mazkur tadbirlar guruh tarbiyachilari, maktabgacha ta'lim muassasasi musiqa o'qituvchisining yillik tarbiyaviy ishlar rejalarida aks ettirilmoqda. Har ish rejasi – bo'lajak faoliyatning dasturi, modeli ekanligidan kelib chiqadi.

Quyida biz shunday rejalarining birini misol keltirishni joiz. Bir yillik tarbiyaviy ishlar rejasida quyidagicha o'z ifodasini topgan:

- Tarbiyalanuvchilarning hayot mazmunini tushunib olishlarida ko'maklashish; ularda o'z-o'ziga idora va nazorat qila bilishni shakllantirish.

- Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda umuminsoniylik va Vatanimiz qadriyatlari, boy milliy madaniyatimiz bilan oshno qilish, millatimizga xos madaniy va diniy tariximizga nisbatan g'urur va muxabbatni tarbiyalash.

- Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligini, iqtidorini yuzaga chiqarish uchun shart-sharoit hozirlash.

30-AVGUST, 2024-YIL

- Insonparvarlik va muomila odobini, haqiqiy baynalmilallik ko'nikmalarini shakllantirish.
- Mustaqil Respublikamiz ravnaqi va taraqqiyoti uchun xizmat qiluvchi komil insonni tarbiyalash.
- O'zbekiston Respublikasi Bayrog'i, Gerbi, Madhiyasi, Konstitutsiyasi va Prezidentiga sadoqat ruhida tarbiyalash.
- Mehnatga vijdonan va ijodiy munosabatni tarbiyalash.
- Mustaqil Davlat O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to'g'ri va holisona baho berib, uni qo'llab-quvvatlashga o'rgatish.
- O'zining har bir xatti-harakati va ularning oqibatiga ma'suliyat bilan qarash hislatlarini tarbiyalash.
- Ona-yer, Vatanga sadoqatli qilib tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutadi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning har bir salbiy sifat avvalo, guruhdagi ma'naviy-ma'rifiy ishning kamchiliklaridan birini ko'rsatadi. Binobarin, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligi maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalardagi ijobiy fazilatlarni bartaraf qilish bilan birgalikda olib borilishiga bog'liq. Bu yo'nalish «Tarbiyasi og'ir bolalar bilan ishlash» yo'nalishida amalga oshirilmoqda. Unda salbiy sifatlari yaqqol namoyon bo'layotgan tarbiyalanuvchilarni aniqlash, jinoyat kodeksi to'g'risidagi bilimlarni eng sodda va bolaga tushunarli qilib tushuntirish, giyohvandlik, ichkilikbozlikning salbiy oqibatlarga olib kelishi haqidagi suhbatlarni misollar bilan tushuntirish ishlarini olib borish muhim.

Pedagog-tarbiyachilarning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha faoliyati yillik ish rejalari pedagogik kengashda tasdiqlanadi va maktabgacha ta'lim uslubchisi huzuridagi seminarlarida muhokama qilinadi. Ushbu reja maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi tomonidan tasdiqlanib, amalga oshiriladi, har yili rejalari yangilanib, davr, milliy taraqqiyot, maktabgacha ta'lim muassasasi oldiga qo'yilgan ma'naviy-ma'rifiy talablar asosida takomillashtirilib boriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishning pedagogik tahlili quyidagi xulosalarni berdi.

- Ma'naviyat ishlarni rejalashtirishda yagona umumiy yondashuv ishlab chiqilmagan.

Natijada tarbiyachilar rejalashtirishga a) tarbiya yo'nalishlari tamoyilidan (axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi). b) kalendar yondashuv (sentyabr, oktyabr). v) tashkiliy sub'ektlar tamoyillaridan kelib chiqib yondashmoqdalar.

30-AVGUST, 2024-YIL

• Ish rejalarida va amaliyotda maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning milliy ma'naviyatini shakllantirish masalasi maxsus belgilab olinmagan. Bu esa ma'naviy, mafkuraviy ishlar maqsad va natijalarning mavhum bo'lib qolishiga sabab bo'lmoqda.

• Ma'naviy-ma'rifiy ishlarda maktabshgacha yoshdagi bolalar yosh, intellektual imkoniyatlarini hisobga olish, tabaqalashgan yondashuvni amalga oshirishga qaratilgan uslubiy tavsiyalar yo'qligi tufayli, maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari oldida qiyinchiliklar paydo bo'lmoqda.

• Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari bilan olib borilayotgan ma'naviy – ma'rifiy ishlarda ma'naviy qadriyatlardan foydalanish masalasi nazariy, uslubiy jihatdan ishlab chiqilmagan. Amaliyotda esa ma'naviy qadriyatlarning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bunday eng muhim va yaqin manbaidan foydalanish talab darajasidan ancha past.

Ilg'or tajribada esa, mazkur ma'naviy-ma'rifiy omil o'zining boy samarasini bermoqda.

Guruhdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda ma'naviy qadriyatlardan foydalanishning eng samarali shakllardan biri – sayohatlardir.

Kindik qoni to'kilgan va ulg'ayib voyaga yetgan joy manzilu-maskan tarixini bilmagan, unga nisbatan mexru-muhabbat qo'ymagan kishining O'zbekiston atalmish Vatanni sevish va ardoqlash, uning buyuk kelajagini ta'minlashga o'z ulushini qo'shishga ishonish qiyin.

Bu ma'naviy yangilanishning o'ziga xos pedagogik ko'rinishidir. Yosh avlodni yuksak milliy ma'naviy-ma'rifiy ruhda tarbiyalashning asosiy yo'nalishlaridan biri, ularni barcha hududlaridagi aholi istiqomat qiladigan manzillarining tarixiy nomlari bilan tanishtirishdan iborat.

Shunday qilib, ma'naviy qadriyatlardan guruhdan tashqari tarbiyaviy tadbirlardan foydalanish, nafaqat yodgorliklar qishloq va shaharlar haqida, balki eng muhimi - insonlar millat haqida yaxlit tasavvurga ega bo'ladilar.

REFERENCES

1. Ortiqov N. Yosh avlodni muqaddas g'oyalar ruhida tarbiyalash bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent: O'zbekiston, 1995.
2. Oxunjonova S.A. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash haqida (tarbiyachi va ota-onalar uchun tavsiyalar) – Toshkent: O'qituvchi, 1999.
3. Rahimova Z. Музыкально-эстетическое воспитание шестилеток-первоклассников средstvami didakticheskix igr. Diss...kand.ped.nauk. – Toshkent, 1989.

30-AVGUST, 2024-YIL

4. Rahimova K.X. Maktabgacha bolalar ma'naviy tasavvurlarini shakllanishida rolli o'yinlar ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining ta'siri: Psixol. fanl. nomz. diss...avtoref. – Toshkent, 2000.
5. Safarov O., Mahmudov M. Oila ma'naviyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
6. Inatullayev B. B. Ijtimoiy-madaniy faoliyat va uning namoyon bo'lish sohalari.// Перекресток культуры 2023 yil. 5/3 son.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dPRv-zEAAAAJ&citation_for_view=dPRv-zEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

MODERN SCIENCE
& RESEARCH